

Six Virtual Use-Cases will analyse potential configurations of the RESTORE technology for integrating RES and waste heat recovery into different plants connected to DHC networks, spread over different locations in Europe:

H2020 Project RESTORE

Get in touch with us and benefit from a strong international network.

On our internet portal, you will find useful and interesting documents as well as current news and relevant events: www.restore-dhc.eu

Follow us on

Twitter (@restore_dhc)

LinkedIn (www.linkedin.com/company/restore-dhc-project)

Contact RESTORE Project Coordination:

FRANCISCO CABELLO NÚÑEZ
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CENER)
C/ Isaac Newton N°4,
Pabellón de Italia -41092 (Sevilla) - España

fcabello@cener.com, Tel. +34 948 25 28 00

Supported by

Supported by

12 PARTNERS

7 COUNTRIES

6 USE CASES

Edited by

Solites - Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems
Meitnerstr. 8
70563 Stuttgart
Germany

info@solites.de
www.solites.de

with support of the RESTORE project partners.

Image sources: malp - stock.adobe.com, Soonthorn - stock.adobe.com, Solites

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101036766.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the views by the institutions of the European Union. Neither the European Commission nor the authors are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

About the RESTORE project

RESTORE - **R**enewable **E**nergy based seasonal **S**torage **T**echnology in **O**rder to **R**aise **E**conomic and environmental sustainability of District Heating and Cooling (DHC) - is a **HORIZON 2020** project financed under the SOCIETAL CHALLENGES - Secure, clean and efficient energy programme.

The main objective of the RESTORE project is to develop a solution that allows integrating a wide variety of Renewable Energy Sources (RES) and waste heat in DHC networks with high supply shares. This is done with an approach based on two key innovative technologies:

- Innovative Thermochemical Energy Storage (TCES) combined with
- reversible Organic Rankine Cycle (rORC): Heat Pump (HP) and Organic Rankine Cycle (ORC)

The innovative combination of rORC and TCES technologies makes it possible to overcome the differences between the availability of heat from RES or waste excess heat and the fluctuating demand for heat or cold in present DHC networks, thus increasing the availability and reliability of energy distribution in supply networks. In summary, the RESTORE project provides a clear break-through thermal energy storage technology for the decarbonisation of the district heating sector, enabling the use of RES and waste excess heat collected in summer for heating purposes in winter in a very competitive way.

The RESTORE project addresses the heating and cooling sector, which is the sector representing the highest potential for the use of RES and waste heat integration due to fast and cost-effective transformation processes.

The project started in October 2021 and will have a duration of 4 years.

RESTORE technology

The combination of the two key innovative technologies allows the integration of RES and waste excess heat (WEH) in DHC networks, as well as a competitive seasonal storage, allowing for up to 100% renewable shares and significant improvements of environmental sustainability. For an illustration of the concept see the following figure. A wide variety of renewable and waste excess heat sources, also on different temperature levels, as well as renewable excess electricity is possible as energy sources for the RESTORE concept (left column of the figure).

Input low- or mid-temperature heat is managed by the RESTORE concept and either supplied to the DHC network to cover actual existing demand or elevated to high temperature heat by the rORC unit to be stored by the TCES unit for later use (central column of the figure). In periods where the energy demand in the DHC network is higher than the actual availability of energy sources the stored energy can be discharged from the TCES and heat and electricity can be supplied to the DHC network (right column of the figure).

Restore technology (LT: Low Temperature; MT: Mid Temperature; HT: High Temperature)

Advantages of the RESTORE concept:

- Local RES and waste heat integration:** RESTORE exploits low and high-grade heat and electricity from any kind of RES and waste heat from industries, limiting waste of energy.
- COST-EFFECTIVE & RELIABLE:** RESTORE maximizes plant utilization and enables a consistent reduction of the payback period of investment costs by the use of cost-effective and durable components.
- HIGH PERFORMANCE:** RESTORE ensures high energy density and low heat losses thermal storage unlocking the possibility of short term and seasonal storage of both heat and electricity.
- ZERO EMISSION:** RESTORE provides electricity, heating and cooling to communities, reducing fuel consumption and greenhouse gas emissions from the DHC sector.

Reversible Organic Rankine Cycle

The RESTORE reversible HP and ORC technology gives the unique possibility to unlock the integration of any kind of RES and WEH in DHC networks ensuring their exploitation all year long with positive effects on environmental and economic aspects. This power system is based on a thermodynamic cycle that can operate as both HP during charging mode and as a direct power cycle in discharging mode.

Multiple level reversible ORC system for charging and discharging TCES (LT: Low Temperature; HT: High Temperature; El: Electricity)

The thermodynamic cycle when operated as ORC in discharging mode encompasses two condensation levels providing a better match with DH network temperature levels.

Thermochemical Energy Storage

A challenge for integrating high shares of RES and WEH into heat supply systems is the storage of summer surplus-heat until winter, when energy demand is higher. As a result, storage systems that can deposit energy without energy losses over long periods are particularly important.

Storing energy in chemical reactions, also known as Thermochemical Energy Storage (TCES), meets this requirement and convinces with high energy densities in comparison to other storage technologies. During charging of TCES, heat is added to an endothermic chemical reaction, which results in products that can be stored separately without losses for any period of time. For discharging, the products are combined again in order to release the reaction enthalpy.

The process can be operated in a continuous mode when using an appropriate reactor concept with two separate reactors and storage tanks in between, see figure. In the first reactor, heat is added, and solid component A reacts to solid component B and a gaseous component, in this case water vapour, which is released. For discharging, component B enters the second reactor with addition of water. This releases the stored energy.

Continuous charging and discharging in two TCES Reactors

El potencial de la tecnología RESTORE será analizada mediante **seis CASOS virtuales** con distintas configuraciones para integrar energías renovables y recuperación de calor residual en diferentes plantas conectadas a sistemas DHC, distribuidas alrededor de toda Europa:

Proyecto H2020 RESTORE

Contacta con nosotros y benefíciate de nuestra networking.

Puedes estar al tanto de las últimas noticias y encontrar más información relevante en nuestra página web: www.restore-dhc.eu

Síguenos en:

Twitter (@restore_dhc)

LinkedIn (www.linkedin.com/company/restore-dhc-project)

Contacto del coordinador del proyecto RESTORE:

FRANCISCO CABELLO NÚÑEZ
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CENER)
C/ Isaac Newton N°4,
Pabellón de Italia -41092 (Sevilla) - España

fcabello@cener.com, Tel. +34 948 25 28 00

Financiado por

Financiado por

12 SOCIOS

7 PAÍSES

6 CASOS VIRTUALES

Editado por

Solites - Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems
C/Meitnerstr N°8
70563 (Stuttgart)
Alemania

info@solites.de
www.solites.de

con la ayuda del resto de socios del proyecto RESTORE.

Fuentes de las imágenes: malp - stock.adobe.com, Soonthorn - stock.adobe.com, Solites

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 bajo la referencia del grant agreement No. 101036766.

La única responsabilidad del contenido de esta publicación recae en sus autores. El contenido pueden reflejar necesariamente el punto de vista de las instituciones de la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni los autores son responsables del posible uso de la información contenida en esta publicación.

Acerca del proyecto RESTORE

RESTORE - **R**enewable **E**nergy based seasonal **S**torage **T**echnology in **O**rder to **R**aise **E**conomic and environmental sustainability of District Heating and Cooling (DHC) - es un proyecto **HORIZONTE 2020** financiado por el programa europeo de RETOS DE LA SOCIEDAD – Energía segura, limpia y eficiente.

El objetivo de RESTORE consiste en desarrollar una solución que permita integrar sistemas de recuperación de calor residual (WEH) junto con una gran variedad de fuentes de energía renovable (RES) en sistemas centralizados de calefacción y refrigeración (DHC), a partir de dos tecnologías innovadoras:

- Un sistema novedoso de almacenamiento termoquímico (TCES)
- Un ciclo orgánico Rankine reversible (rORC): Compuesto por una bomba de calor (HP) y un ciclo orgánico Rankine (ORC)

Las tecnologías TCES y rORC permiten fácilmente combinar el calor intermitente de RES y de WEH junto con la demanda fluctuante de los sistemas DHC, aumentando su disponibilidad. Además, RESTORE proporciona una tecnología disruptiva que permitirá la descarbonización del sector a través del almacenamiento de calor (de origen renovable) en verano y su utilización en invierno, de una forma altamente competitiva.

Por lo tanto, el proyecto se centra en el sector de la calefacción y la refrigeración, que representa la mejor alternativa para el uso de RES y calor residual debido a la rapidez y bajo coste del proceso de transformación energética.

El proyecto RESTORE comenzó en octubre de 2021 y tiene una duración de 4 años.

Tecnología RESTORE

La combinación de las dos tecnologías innovadoras facilita la integración de RES y WEH en los sistemas DHC y su sistema de almacenamiento estacional permite alcanzar el 100% de contribución renovable y reducir el impacto medioambiental del sector. La siguiente figura muestra el esquema del concepto. En la columna de la izquierda se muestran las posibles fuentes de energía renovable que constituyen el concepto RESTORE y que aportan una gran variedad de fuentes de calor a diferentes temperaturas y el exceso de electricidad.

El flujo de calor a baja y media temperatura puede ser suministrado directamente al sistema DHC para cubrir la demanda instantánea o se puede aumentar su temperatura mediante el sistema rORC y almacenarse en el sistema TCES (columna central de la figura). Por último, en periodos en los que la energía demandada es superior a las fuentes de energía, se puede descargar la energía almacenada en el TCES y proveer al sistema DHC con calor y electricidad a través del rORC (columna de la derecha de la figura).

Tecnología RESTORE (LT: Temperatura baja; MT: Temperatura media; AT: Temperatura alta)

Ventajas del concepto RESTORE:

- FÁCIL INTEGRACIÓN CON RES y WEH:** RESTORE es capaz de aprovechar fuentes de calor de distintas temperaturas y la electricidad de una gran cantidad de RES.
- ECONÓMICO Y FIABLE:** RESTORE maximiza la utilización de plantas energéticas y sus componentes constan de una larga vida útil y un coste reducido, que permite una gran disminución en los periodos de recuperación de las inversiones.
- GRAN FLEXIBILIDAD:** RESTORE asegura una alta densidad energética y pérdidas mínimas, facilitando un almacenamiento tanto a corto plazo como estacional.
- CERO EMISIONES:** RESTORE suministra electricidad, calefacción y refrigeración reduciendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones del sector DHC.

Ciclo orgánico Rankine reversible (rORC)

RESTORE propone la combinación de las tecnologías de bomba de calor (HP) y ciclo orgánico Rankine (ORC) para conformar un sistema reversible que permita la integración de RES y WEH con el sistema DHC, asegurando una gran explotación anual y enormes beneficios tanto económicos como medioambientales. Por lo tanto, el sistema se basa en un único ciclo termodinámico tanto para el modo de carga como para el de descarga.

Sistema ORC reversible de múltiples niveles para cargar y descargar TCES (LT: Temperatura baja; AT: Temperatura alta; El.: electricidad)

El ciclo en el modo de carga presenta doble nivel de evaporación para poder suministrar refrigeración durante verano mientras se carga el sistema TCES. En cambio, cuando se opera en modo de descarga, el doble nivel de condensación mejora la integración del sistema RESTORE con los niveles de temperaturas del sistema DHC.

Almacenamiento termoquímico (TCES)

El principal reto para una mayor integración de RES y WEH en los sistemas de abastecimiento de calor consiste en poder almacenar la energía sobrante en verano para utilizarla en invierno, cuando la demanda es mayor. Por lo tanto, es necesario emplear un sistema capaz de almacenar durante largos periodos de tiempo sin pérdidas energéticas.

El almacenamiento termoquímico (TCES) cumple con esta condición y presenta densidades energéticas muy elevadas en comparación con otras tecnologías. Durante el proceso de carga, se aplica el calor a una reacción endotérmica y se obtienen productos químicos fácilmente separables. En cambio, durante el proceso de descarga, dichos productos se combinan de nuevo para obtener el calor de la entalpía de reacción.

El proceso puede ser operado de forma continua empleando dos reactores diferentes y tanques de almacenamiento, como se muestra en la figura. En el primer reactor se añade el calor y el componente sólido A reacciona para convertirse en el componente sólido B y vapor de agua. Para el proceso de descarga, el componente B entra en el segundo reactor junto con agua y se obtiene nuevamente la energía en forma de calor.

Anhand von **sechs virtuellen Fallbeispielen** werden mögliche Anwendungen der RESTORE-Technologie an mehreren Standorten in Europa analysiert:

Fallbeispiel I untersucht ein mit Biomasse und Solarthermie versorgtes Fernwärmenetz in Dänemark.

Fallbeispiel II untersucht die Integration diverser Wärmequellen zur Fernwärmeversorgung einer Zementfabrik in Österreich.

Fallbeispiel III integriert RESTORE in die Fernwärmeversorgung einer slowakischen Papierfabrik.

Fallbeispiel IV untersucht die Integration diverser Wärmequellen zur Fernwärmeversorgung einer Stahlfabrik in Italien.

Fallbeispiel V betrachtet die Versorgung eines deutschen Fernwärmenetzes mit Geothermie.

Fallbeispiel VI integriert RESTORE in das Fernwärmenetz des Universitätscampus der Politecnico di Milano in Italien.

12 PARTNER

7 LÄNDER

6 FALLBEISPIELE

H2020 Projekt RESTORE

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und nutzen Sie unser starkes internationales Netzwerk.

Auf unserer Webseite finden Sie nützliche Informationen sowie aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen: www.restore-dhc.eu

Folgen Sie uns auf

Twitter (@restore_dhc)

LinkedIn (www.linkedin.com/company/restore-dhc-project)

Kontakt der RESTORE-Projektleitung:

FRANCISCO CABELLO NÚÑEZ
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CENER)
C/ Isaac Newton N°4,
Pabellón de Italia -41092 (Sevilla) - España

fcabello@cener.com, Tel. +34 948 25 28 00

Gefördert durch

Gefördert durch

www.restore-dhc.eu

www.restore-dhc.eu

Herausgegeben von

Solites - Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme
Meitnerstr. 8
70563 Stuttgart
Germany

info@solites.de
www.solites.de

mit Unterstützung der RESTORE-Projektpartner.

Bildquellen: malp - stock.adobe.com, Soonthorn - stock.adobe.com, Solites

Dieses Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 unter dem Förderkennzeichen 101036766 gefördert.

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autoren. Sie gibt nicht zwingend die Meinung der Institutionen der Europäischen Union wieder. Weder die Europäische Kommission noch die Autoren sind für die Nutzung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich

Über das Projekt RESTORE

RESTORE - **R**enewable **E**nergy based seasonal **S**torage **T**echnology in **O**rder to **R**aise **E**conomic and environmental sustainability of District Heating and Cooling (DHC) - ist ein im Rahmen des **HORIZON 2020** Programms SOCIETAL CHALLENGES - Sichere, saubere und effiziente Energie - finanziertes Forschungsprojekt.

Das Hauptziel des RESTORE-Projekts besteht in der Entwicklung einer Lösung, mit der der Versorgungsanteil durch unterschiedliche erneuerbare Energiequellen (EE) und Abwärme in Fernwärmenetzen (FW) erhöht werden kann. Dafür wird ein auf zwei innovativen Schlüsseltechnologien basierender Ansatz verfolgt:

- Der innovativen thermochemischen Energiespeicherung (TCES) kombiniert mit
- Dem reversiblen Organic Rankine Cycle (rORC)-Prozess: Wärmepumpe (WP) und ORC

Durch die innovative Kombination des rORC-Prozesses mit der TCES lässt sich die Herausforderung der zeitlichen Diskrepanz zwischen verfügbarer EE-Wärme bzw. Abwärme und benötigter Wärme- bzw. Kälte in bestehenden Fernwärmenetzen überwinden und so die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung erhöhen. Damit wird in RESTORE eine bahnbrechende thermische Energiespeichertechnologie zur Dekarbonisierung des Fernwärme-Sektors entwickelt, mit der sich sommerliche EE-Wärme und Abwärmeüberschüsse für die wettbewerbsfähige Wärmebereitstellung im Winter nutzen lassen.

Das RESTORE-Projekt richtet sich an den Wärme- und Kältesektor, der aufgrund von schnellen und kostengünstigen Transformationsprozessen das größte Potenzial für die Nutzung erneuerbarer Energien und die Integration von Abwärme aufweist.

Das Projekt startete im Oktober 2021 und hat eine Laufzeit von 4 Jahren.

RESTORE-Technologie

Die Kombination von zwei innovativen Schlüsseltechnologien ermöglicht eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung mit EE-Anteilen von bis zu 100 %. Die unten stehende Grafik illustriert das RESTORE-Konzept. Wärme aus diversen EE-Quellen und Abwärme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus sowie Stromüberschüsse aus EE werden als Energiequellen eingesetzt (linke Spalte der Grafik).

Wärme auf niedrigem oder mittlerem Temperaturniveau wird im RESTORE-Konzept entweder in das Fernwärmenetz eingespeist, um den aktuellen Bedarf zu decken, oder von der rORC-Einheit zu Hochtemperaturwärme angehoben und in der TCES-Einheit für die spätere Verwendung gespeichert (mittlere Spalte der Grafik). In Zeiten mit höherem Energiebedarf kann die Energie aus dem TCES entladen und Wärme und Strom an das Versorgungsgebiet geliefert werden (rechte Spalte der Grafik).

RESTORE Technologie (NT: Niedertemperatur; MT: mittlere Temperatur; HT: Hochtemperatur)

Vorteile des RESTORE-Konzepts:

NUTZUNG VON EE UND ABWÄRME: RESTORE nutzt jegliche Art von Nieder- und Hochtemperaturwärme aus EE oder industrieller Abwärme und vergrößert damit deren Nutzungsanteile.

WIRTSCHAFTLICH & ZUVERLÄSSIG: RESTORE maximiert die Anlagenauslastung und ermöglicht eine konsequente Reduzierung der Amortisationszeit von Investitionskosten durch den Einsatz von kostengünstigen und langlebigen Komponenten.

HOCH PERFORMANT: RESTORE garantiert eine hohe Energiedichte und geringe Verluste für die Kurz- und Langzeit-Speicherung von Wärme und Strom.

EMISSIONSFREI: RESTORE reduziert den für die Versorgung von Siedlungen notwendigen Brennstoffbedarf und die zugehörigen Treibhausgas-Emissionen.

Reversibler Organic Rankine Cycle

Die reversible WP- und ORC-Technologie von RESTORE bietet die einzigartige Möglichkeit, jegliche Art von EE und Abwärme in Fernwärmenetzen zu integrieren und deren Nutzung das ganze Jahr über zu gewährleisten - mit positiven Effekten für Umwelt und Wirtschaftlichkeit. Das System basiert auf einem thermodynamischen Zyklus, der sowohl im Lademodus als WP als auch im Entlademodus zur direkten Stromerzeugung betrieben werden kann.

Mehrstufiger reversibler ORC-System zur Beladung und Entladung des TCES (NT: Niedertemperatur, HT: Hochtemperatur, El: Elektrizität)

Der Ladezyklus verfügt über eine WP mit zwei Verdampfungsstufen, um im Sommer auch Fernkälte bereitstellen zu können. Beim ORC-Betrieb werden zwei Kondensationsstufen durchlaufen, wodurch die Wärmeversorgung von FW-Netzen auf unterschiedlichen Temperaturniveaus möglich ist.

Thermochemischer Energiespeicher

Eine Herausforderung für die Integration hoher Anteile von EE und Abwärme in Wärmeversorgungssysteme ist die Speicherung von sommerlicher Überschusswärme in den Winter, wenn der Wärmebedarf höher ist. Daher sind Speichersysteme, die Energie über lange Zeiträume verlustfrei speichern können, besonders wichtig.

Die Energiespeicherung in chemischen Reaktionen, auch Thermochemische Energiespeicherung (TCES) genannt, erfüllt diese Anforderung und überzeugt mit einer im Vergleich zu anderen Speichertechnologien hohen Energiedichte. Das Laden des TCES erfolgt mit einer endothermen chemischen Reaktion, wobei Produkte entstehen, die ohne Verluste über einen beliebigen Zeitraum separat gespeichert werden können. Bei der Entladung werden die Produkte wieder zusammengeführt, wobei Reaktionswärme freigesetzt wird.

Das Verfahren kann kontinuierlich mit zwei getrennten Reaktoren und dazwischen liegenden Tanks betrieben werden (siehe Grafik). Dem Reaktor 1 wird Wärme zugeführt, und die feste Komponente A reagiert zur festen Komponente B. Dabei wird eine gasförmige Komponente, hier Wasserdampf, freigesetzt. Zum Entladen wird Komponente B unter Zugabe von Wasser in den Reaktor 2 gegeben. Dabei wird die gespeicherte Energie freigesetzt.

Kontinuierliche Be- und Entladung in zwei TCES-Reaktoren

Potențialele configurații ale tehnologiei RESTORE, dezvoltate în vederea recuperării căldurii reziduale din diferite instalații și integrării acestora în rețelele de termoficare din Europa, vor fi analizate în următoarele **șase studii de caz**:

Cazul I Vizează o rețea de termoficare din Danemarca, rețea ce folosește biomasă și panouri solare.

Cazul II Vizează integrarea surselor de căldură dintr-o instalație de fabricare a cimentului, din Austria, în rețeaua de termoficare.

Cazul III integrează conceptual RESTORE într-o fabrică de hârtie din Slovacia.

Cazul IV integrează diferite surse de căldură din industria siderurgică din Italia.

Cazul V Se referă la termoficarea unei uzine din Germania utilizând energie geotermală.

Cazul VI Se referă la rețeaua de termoficare a campusului universitar POLIMI, Italia.

Proiectul RESTORE H2020

Luați legătura cu noi și faceți cunostință cu o rețea internațională de renume.

Pe pagina web a proiectului veți găsi documente utile, știri actuale precum și evenimente relevante: www.restore-dhc.eu

Urmăriți-ne pe

Twitter (@restore_dhc)

LinkedIn (www.linkedin.com/company/restore-dhc-project)

Coordonator proiect RESTORE:

FRANCISCO CABELLO NÚÑEZ
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CENER)
C/ Isaac Newton N°4,
Pabellón de Italia -41092 (Sevilla) - España

fcabello@cener.com, Tel. +34 948 25 28 00

RESTORE

Renewable Energy based seasonal Storage
Technology in Order to Raise Economic and
environmental sustainability of DHC

Supported by

RESTORE

Renewable Energy based seasonal Storage
Technology in Order to Raise Economic and
environmental sustainability of DHC

Supported by

12 PARTENERI

7 ȚĂRI

6 CAZURI

Editat de către

Solites - Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems
Meitnerstr. 8
70563 Stuttgart
Germania

info@solites.de
www.solites.de

cu ajutorul partenerilor proiectului RESTORE.

Image sources: malp - stock.adobe.com, Soonthorn - stock.adobe.com, Solites

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101036766.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the views by the institutions of the European Union. Neither the European Commission nor the authors are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Depre proiectul RESTORE

RESTORE - **R**enewable **E**nergy based seasonal **S**torage **T**echnology in **O**rder to **R**aise **E**conomic and environmental sustainability of District Heating and Cooling (DHC) - este un proiect de tip HORIZON 2020 finanțat în cadrul subprogramului Provocări ale societății: Energie sigură, curată și eficientă.

Obiectivul proiectului RESTORE este acela de a dezvolta soluții care permit integrarea unei game largi de surse regenerabile de energie (SRE) cu rețeaua de termoficare. Obiectivul vizează utilizarea a două tehnologii inovative și anume:

- Stocarea termochimică a energiei (TCES) combinată cu
- Ciclul Organic Rankine reversibil (rORC), pompele de căldură (HP) și ciclul Organic Rankine (ORC)

Combinăția inovatoare a acestor tehnologii permite depășirea diferențelor dintre disponibilitatea căldurii din SRE sau excesul de căldură reziduală și cererea fluctuantă de încălzire/răcire în rețelele actuale, crescând astfel disponibilitatea și fiabilitatea distribuției de energie. Ca urmare, proiectul RESTORE oferă o tehnologie inovatoare de stocare a energiei termice pentru decarbonizarea sectorului de termoficare, permițând utilizarea SRE și a căldurii reziduale excesive colectate vara pentru încălzirea din timpul iernii.

Proiectul RESTORE se adresează sectorului de termoficare, sector care, datorită proceselor de tranziție rapide și eficiențe economice, are cel mai mare potențial pentru utilizarea surselor SRE și integrarea căldurii reziduale.

Proiectul a început în octombrie 2021 durata de desfășurare a acestuia fiind de 4 ani.

Tehnologia RESTORE

Combinăția celor două tehnologii inovatoare permite integrarea SRE și a căldurii reziduale în rețelele de termoficare, stocarea sezonieră competitivă, utilizarea de până la 100% a energiilor din surse regenerabile și îmbunătățirii semnificative ale impactului asupra mediului. Conceptul descris este ilustrat în figura următoare. Sursele de energie regenerabile, împreună cu excesul de energie termică și electrică, sunt reprezentate în partea stângă a figurii.

În conceptul RESTORE căldura de intrare, corespunzătoare temperaturii joase /medii, este furnizată rețelei de termoficare pentru a acoperi cererea existentă; căldură corespunzătoare temperaturii ridicate este stocată termochimic fiind ulterior utilizată (partea centrală a figurii). Când cererea de energie din rețea este mai mare decât disponibilitatea, energia stocată poate fi eliberată din ciclul termochimic și furnizată rețelei de termoficare (partea dreaptă a figurii).

Tehnologia RESTORE (LT: Temperatură scăzută; MT: Temperatură medie; HT: Temperatură ridicată)

Avantajele conceptului RESTORE:

SER & INTEGRAREA CALDURII REZIDUALE: RESTORE utilizează și integrează electricitatea din SER cu căldura din surse industriale limitând risipa de energie.

RENTABILITATE ECONOMICĂ & FIABILITATE: RESTORE maximizează perioada de utilizare a instalației și reduce perioada de amortizare a costurilor de investiție prin utilizarea de componente rentabile și durabile.

PERFORMANȚE RIDICATE: RESTORE asigură o densitate mare de energie și pierderi reduse de căldură oferind posibilitatea stocării sezoniere a căldurii și a energiei electrice.

EMISII NULE: RESTORE furnizează electricitate, sisteme de termoficare, reduce consumul de combustibil și cantitatea de gaze cu efect de seră.

Ciclul Organic Rankine reversibil

Tehnologiile cu pompe de căldură și ciclul ORC oferă posibilitatea integrării SER și a energiei reziduale în rețelele de termoficare, asigurând exploatarea acestora pe tot parcursul anului, aducând astfel diverse beneficii mediului și economiei. Sistemul propus se bazează pe un ciclu termodinamic care poate funcționa atât pentru încărcare (HP) cât și pentru descărcare (ciclul direct).

Sistem ORC reversibil cu mai multe niveluri pentru încărcarea și descărcarea TCES (LT: Temperatură scăzută; HT: Temperatură ridicată; El: electricitate)

ORC), cuprinde două trepte de condensare, oferind o bună potrivire cu nivelele de temperatură ale rețelei de termoficare.

Stocarea termochimică a energiei

Integrarea unui nivel semnificativ de energie regenerabilă, utilizarea energiei termice reziduale precum și stocarea surplusului de căldură din timpul verii reprezintă o adevărată provocare. Ca urmare, sistemele de stocare care pot reține căldura pe perioade lungi de timp sunt deosebit de atractive.

Stocarea energiei utilizând reacții chimice, cunoscută și sub denumirea de stocare termochimică (TCES), îndeplinește cerința anterioară înmagazinând cantități mult mai mari de energie comparativ cu alte sisteme de stocare. În stocarea termochimică, căldura este furnizată unei reacții endoterme, produșii de reacție putând fi stocați separat pe o perioadă îndelungată fără a exista pierderi de căldură. Produșii de reacție sunt ulterior recombiți în scopul degajării căldurii de reacție.

Încălzire continuă și discontinuă a reactoarelor de stocare termochimică